

Analisis Jaringan Nirkabel Radio *Microwave Point To Point* Pada Proyek Minimarket X

Ade Hafizhullah¹

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan,
Politeknik Negeri Jakarta

Kota Depok, Jawa Barat 16242, Indonesia

¹ade.hafizhullah.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstract - Radio microwave point-to-point is a wireless network that works to connect communications data between a central company and other minimarkets. Before installation radio microwave point to point, there are several parameters to be considered that is hardware must match with data survey, Line-of-Sight line is not blocked, antenna height setting, and the method used when pointing, such as manual pointing methods or using voltmeter. Analysis troubleshooting is required, so that when handling interruptions can be handled quickly, on installation in minimarket X project, using some specification of iPasolink hardware such as antenna and ODU 13 GHz, IDU 100E, rectifier and coaxial cable RG6. Distance measurement on minimarket Ceger and BTS Ceger Cipayung using method of software Airlink UBNT, Google maps, Google earth, and method of calculation yields a distance 439 m. and then point-to-point test between minimarket X Kebayoran Baru and BTS Cidodol resulted signal reception -37.9 dBm with fading margin 43 dB.

Keywords: Distance measurement methods, Wireless, Pointing, Radio microwave Point-to-Point, Hardware

Abstrak - Radio *microwave point-to-point* merupakan jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan komunikasi data antara perusahaan pusat dengan gerai minimarket. Sebelum instalasi jaringan radio *microwave*, ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, yaitu *hardware* harus sesuai dengan data survei, garis *Line-of-Sight* tidak terhalang, pengaturan tinggi antena, dan metode yang digunakan saat *pointing* baik *pointing* secara manual atau menggunakan *voltmeter*. Selain itu analisis *troubleshoot* diperlukan, agar ketika terjadi gangguan penanganan dapat cepat di tangani, pada instalasi di proyek minimarket X, menggunakan beberapa spesifikasi *hardware iPasolink* diantaranya antena dan ODU 13 GHz, IDU 100E, *rectifier*, dan kabel *coaxial* RG 6. Pengukuran jarak pada Minimarket Ceger dan BTS Ceger Cipayung dengan menggunakan metode *software Airlink UBNT*, *Google maps*, *Google earth* dan cara perhitungan menghasilkan jarak 439 m. Selain itu pengujian *point-to-point* antara minimarket X di wilayah Kebayoran Lama dan BTS Cidodol menghasilkan kualitas penerimaan sinyal sebesar -37.9 dBm dengan nilai *fading margin* sebesar 43 dB

Kata kunci: Metode Pengukuran Jarak, Nirkabel, *Pointing*, Radio *microwave Point-to-Point*, *Hardware*

*) Ade Hafizhullah

Email: ade.hafizhullah.tik14@mhs.wpnj.ac.id

II. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan pelanggan (*user*) akan jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain kian meningkat. Infrastruktur teknologi telekomunikasi mendukung aliran dan pengolahan informasi secara terus menerus sehingga komunikasi yang terjalin antar perusahaan pusat dan cabang yang tersebar dapat berjalan dengan baik. dalam dunia teknologi telekomunikasi media transmisi terbagi menjadi dua yaitu kabel dan nirkabel, namun penggunaan media kabel masih sulit dikembangkan, karena berbagai macam faktor seperti keadaan geografis yang sulit, serta tidak tersedianya infrastruktur yang menunjang untuk jaringan yang menggunakan media kabel di beberapa wilayah.

Teknologi yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan menggunakan teknologi antena berfrekuensi tinggi, yaitu teknologi radio *microwave point-to-point*. Teknologi radio *microwave point-to-point* merupakan media transmisi yang sesuai untuk menjangkau daerah tertentu yang jaraknya cukup jauh dan tidak tersedia jaringan kabel. Tentunya kondisi ini sesuai untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada jaringan instansi/ perusahaan/ gerai di daerah tertentu, khususnya gerai minimarket X yang tersebar di berbagai penjuru daerah.

Sebelum penerapan instalasi dilakukan terdapat beberapa analisa yang diperlukan diantaranya perangkat keras yang menunjang, metode *pointing* dan pengukuran jarak yang dilakukan, serta kemungkinan yang timbul saat *troubleshoot* ketika terjadi gangguan.

A. Rumusan Masalah

Mengingat keterbatasan dan luasnya materi mengenai analisis jaringan nirkabel radio *microwave point-to-point*, maka batasan masalah yang dibahas hanya sebagai berikut :

- 1) Analisis perangkat keras dan perangkat lunak jaringan nirkabel radio *microwave point-to-point* yang digunakan pada proyek minimarket X
- 2) Analisis dan melakukan instalasi, konfigurasi, integrasi dan *troubleshoot* pada perangkat radio *microwave point-to-point* di sisi tower (BTS) dan pelanggan (minimarket X)
- 3) Perbandingan metode pengujian manual dan *voltmeter* saat *pointing* antena radio *microwave point-to-point*

- Perbandingan metode pengukuran jarak antara BTS (*Base Transceiver Station*) dan pelanggan (Minimarket X).

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- Mengetahui *hardware* dan *software* yang digunakan untuk instalasi radio *microwave* di minimarket X
- Mengetahui tahapan yang dilakukan saat instalasi, konfigurasi, dan *troubleshoot* radio *microwave point to point* di sisi BTS dan minimarket X
- Mengetahui metode pengukuran jarak dan pointing radio *microwave point to point* di sisi BTS dan minimarket X

II. PENELITIAN TERKAIT

A. Analisis Jaringan Telekomunikasi Radio *Microwave*

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2018). Dalam konteks jaringan radio *microwave* analisis tersebut meliputi analisa perhitungan *link budget*, analisa kualitas sinyal yang dihasilkan, analisa perangkat yang digunakan, analisa metode pointing, analisa *troubleshoot* dan lain-lain. Jaringan telekomunikasi radio *microwave* itu sendiri merupakan pertukaran informasi yang dilakukan antara pengirim dan penerima pada jarak yang relatif jauh dengan menggunakan media antenna berfrekuensi tinggi (Bachtiar, 2015).

C. Jaringan *Point-to-Point*

Gbr.1 Jaringan *Point-to-Point*

(Sumber : Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34, 2015)

Jaringan *point-to-point* merupakan jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat (*point*) ke satu perangkat (*point*) lain, baik menggunakan media nirkabel ataupun kabel. Contoh penggunaan jaringan *point-to-point* adalah jaringan komputer *peer-to-peer* dan jaringan radio *microwave point-to-point*

D. Skema Topologi Radio *Microwave Point-to-Point*

Gbr.2 Topologi Radio *Microwave Point-to-Point*

(Sumber : PT. Lumbang Riang Communication, 2017)

Skema topologi yang digunakan pada radio *microwave point-to-point* merupakan bentuk proses komunikasi yang dilakukan antar *source* (BTS) dan *destination* (pelanggan). Komunikasi dari arah BTS ke pengguna disebut *downlink*, sedangkan komunikasi yang dilakukan dari pengguna ke BTS disebut *uplink*. (Abdurrochman, 2014)

E. Radio *Microwave*

Antena *microwave* adalah jenis antenna berbentuk bulat dengan ukuran diameter yang bervariasi, selain itu antenna *microwave* juga dapat diartikan sebagai perangkat sistem pemancar dan penerima gelombang mikro berfrekuensi tinggi, jika dibandingkan dengan perangkat lain frekuensi radio *microwave* terbilang lebih tinggi (NEC Corporation, 2011). Semakin rendah frekuensi antenna yang digunakan, maka panjang *link* yang didapat akan semakin jauh, dan untuk membangun jaringan radio *microwave* diperlukan beberapa perangkat lain yang disesuaikan dengan spesifikasi antenna *microwave*, seperti ODU (*Outdoor Unit*) yang digunakan sebagai alat penerima data dari antenna yang kemudian diteruskan ke IDU atau sebaliknya, IDU (*Indoor Unit*) yang digunakan sebagai perangkat *modulator-demodulator* untuk menghubungkan ODU ke perangkat jaringan lain, dan kabel *coaxial* yang digunakan sebagai media penghubung antara ODU dan IDU. (Puspita, 2015)

F. *Band* Frekuensi Sinyal Radio

TABEL I
RANGE FREKUENSI OPERATOR TELEKOMUNIKASI

Range Frekuensi Radio	
Band (GHz)	Rentang Frekuensi (MHz)
8	3 400 - 8 000
9	6 425 - 7 110
7	7 125 - 7 425
	7 435 - 7 735
8	7 735 - 8 275
	8 275 - 8 500
11	10 700 - 11 700
13	13 700 - 13 800
15	14 400 - 15 300
18	17 700 - 19 700
21	21 500 - 23 600
26	27 500 - 29 500
33	31 900 - 33 900
38	37 000 - 39 800
40	71 000 - 76 000
	81 000 - 86 000

(Sumber : Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34, 2015)

Berikut adalah keterangan tentang *range* frekuensi operator telekomunikasi :

- Kotak nomor 1 merupakan *range* frekuensi yang digunakan oleh operator Y
- Alokasi dan penetapan frekuensi ditetapkan sesuai tabel alokasi *spektrum* frekuensi radio Indonesia
- Spasi kanal/lebar *bandwidth* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan penggunaan pita frekuensi radio *microwave link point-to-point*.

Berdasarkan informasi diatas, operator Y menggunakan *band* frekuensi 13 GHz, untuk lebih jelas tentang detail alokasi frekuensi yang dapat digunakan dapat dilihat di tabel berikut :

TABEL II
KANAL FREKUENSI OPERATOR Y

FREKUENSI 12750 - 13250 MHz Reg. ITU-R F.447 BW = 7 MHz			KANAL SPASI = 14 MHz		
NO	f _n (MHz)	f _n (MHz)	NO	f _n (MHz)	f _n (MHz)
1	12754.5	13020.5	2	12761.5	13027.5
2	12761.5	13027.5	3	12768.5	13034.5
3	12768.5	13034.5	4	12775.5	13041.5
4	12775.5	13041.5	5	12782.5	13048.5
5	12782.5	13048.5	6	12789.5	13055.5
6	12789.5	13055.5	7	12796.5	13062.5
7	12796.5	13062.5	8	12803.5	13069.5
8	12803.5	13069.5	9	12810.5	13076.5
9	12810.5	13076.5	10	12817.5	13083.5
10	12817.5	13083.5	11	12824.5	13090.5
11	12824.5	13090.5	12	12831.5	13097.5
12	12831.5	13097.5	13	12838.5	13104.5
13	12838.5	13104.5	14	12845.5	13111.5
14	12845.5	13111.5	15	12852.5	13118.5
15	12852.5	13118.5	16	12859.5	13125.5
16	12859.5	13125.5	17	12866.5	13132.5
17	12866.5	13132.5	18	12873.5	13139.5
18	12873.5	13139.5	19	12880.5	13146.5
19	12880.5	13146.5	20	12887.5	13153.5
20	12887.5	13153.5	21	12894.5	13160.5
21	12894.5	13160.5	22	12901.5	13167.5
22	12901.5	13167.5	23	12908.5	13174.5
23	12908.5	13174.5	24	12915.5	13181.5
24	12915.5	13181.5	25	12922.5	13188.5
25	12922.5	13188.5	26	12929.5	13195.5
26	12929.5	13195.5	27	12936.5	13202.5
27	12936.5	13202.5	28	12943.5	13209.5
28	12943.5	13209.5	29	12950.5	13216.5
29	12950.5	13216.5	30	12957.5	13223.5
30	12957.5	13223.5	31	12964.5	13230.5
31	12964.5	13230.5	32	12971.5	13237.5
32	12971.5	13237.5			

(Sumber : Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33, 2015)

frekuensi radio *microwave point-to-point* operator Y menggunakan frekuensi 13 GHz dengan rentang frekuensi 12750 - 13250 MHz, dan lebar/ kanal *bandwidth* 7 MHz dan 14 MHz.

G. Proyek Minimarket X

Toko swalayan yang telah dibangun sejak tahun 2007 ini merupakan retail yang memiliki banyak cabang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Gerai ini lebih besar dari minimarket pada umumnya.. Namun pada tahun 2014 terdapat perubahan manajemen bisnis di dalamnya, sehingga seluruh manajemen dan informasi minimarket X yang sebelumnya telah berjalan, perlu diubah dan dikumpulkan menjadi satu basis data, karena faktor itulah yang menjadikan proyek minimarket X ini menjadi proyek jangka panjang, karena faktor banyaknya cabang minimarket yang tersebar, dan belum terjangkaunya jaringan di beberapa gerai tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, praktik lapangan dan studi literatur, adapun waktu yang dilakukan pada penelitian ini yaitu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 31 juli 2017 hingga 31 oktober 2017. Penelitian ini dilakukan di 8 minimarket X yang berbeda di wilayah Jakarta dan Bogor, namun pada pembahasan dan studi kasus yang dilakukan pada penelitian pengukuran jarak, aktivasi dan konfigurasi hanya dilakukan di 4 tempat diantaranya studi kasus pengukuran jarak antara BTS dan pelanggan dilakukan di wilayah Ceger Cipayung Jakarta Timur, dan untuk studi kasus konfigurasi dan aktivasi perangkat radio *microwave point to point* dilakukan di BTS dan minimarket X wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Hardware yang digunakan pada jaringan radio *microwave point to point* ini menggunakan beberapa perangkat utama dan penunjang, diantaranya multimeter, kabel *coaxial*, *rectifier*, IDU, ODU, dan antenna *microwave* NEC iPasolink.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Spesifikasi *Hardware*

Berikut adalah beberapa perangkat jaringan yang digunakan untuk instalasi radio *microwave point-to-point* pada jaringan minimarket X.

1) Spesifikasi ODU (*Outdoor Unit*)

ODU mengalami perkembangan dari segi ukuran dan berat, berikut adalah tipe ODU yang digunakan untuk instalasi di proyek minimarket X

TABEL III
IAG ODU JARINGAN MINIMARKET X

IMAGE	TYPE	SPEKIFIKATON
	IAG ODU 13-24 GHz	Compatible : 13-24 (13) GHz band 130 (W)x130 (H)x71 (D) mm Approx 1.2 - 2 kg Low power consumption : -48Vdc - 0.5 A Channel bandwidth up to 112 MHz The smallest and lightest weight body for easy instal Distance area ≤ 8 km

frekuensi yang digunakan bekerja pada frekuensi 13 GHz, hal ini disebabkan karena *band* frekuensi yang digunakan operator Y bekerja pada *band* frekuensi tersebut sesuai dengan alokasi yang diberikan pemerintah, dan mendukung kanal *bandwidth* hingga 112 MHz dengan power yang disesuaikan pada daya yang terdapat di BTS yaitu -48 VDC, selain itu ODU ini memiliki jangkauan area ≤ 8 km, hal ini bertujuan karena gerai minimarket X umumnya tersebar dan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dengan lokasi BTS.

2) Spesifikasi IDU (*Indoor Unit*) iPasolink 100 E

Gbr.3 Spesifikasi IDU
(Sumber : Nec.com, 2016)

Spesifikasi :

- Ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan IDU iPasolink 100/200/400
- Dapat bekerja pada frekuensi 6-24 GHz
- Packet switching up to 10 Gbps*
- Tahan terhadap suhu +55° C (131° F)
- Low power consumption -48 VDC - 1.5 A*
- Support ODU IAG (13-24 GHz) dan IAP (6-11) GHz*

Pemilihan IDU 100E di jaringan minimarket X disebabkan karena ukuran perangkat yang relatif lebih kecil dan penggunaan jaringan yang tidak terlalu besar sehingga tidak memerlukan banyak *port*. IDU 100E juga dapat bekerja pada *band* frekuensi 6 GHz hingga 24 GHz, dan mendukung penggunaan ODU tipe IAG dan IAP.

3) Spesifikasi Antena *Microwave* NEC

Gbr.4 Spesifikasi ODU

Spesifikasi :

- a. Bekerja pada frekuensi 12.70-13.25 GHz
- b. Diameter 0.6 m
- c. Polarisasi : Vertikal, Horizontal
- d. *Weight approx.* 6-10 kg
- e. Jarak jangkauan \leq 8 km

Antena ini bekerja pada frekuensi 12.70-13.25 GHz, sesuai dengan penggunaan *band* frekuensi operator Y yaitu 13 GHz. Antena ini dapat diatur dengan dua tipe polarisasi, yaitu polarisasi vertikal dan horizontal sesuai dengan garis *Line of Sight* dan *obstacle* yang terdapat di jarak udara antara BTS dan minimarket X, bila dibandingkan dengan merk lain, antena *microwave* NEC memiliki berat yang lebih ringan, sehingga sangat cocok untuk instalasi di jaringan minimarket X yang memiliki penempatan antena yang sempit.

4) Spesifikasi *Rectifier*

Rectifier merupakan perangkat pengubah arus, dari arus AC menjadi DC, namun pada umumnya arus pada BTS sudah memiliki arus DC -48 VDC, tetapi untuk sisi pelanggan perlu disiapkan *rectifier* eksternal.

Gbr. 5 Rectifier

Spesifikasi :

- a. *Input power* 220 VAC/ 2A
- b. *Output power* -48 VDC
- c. 1 *Fan less natural cooling, and good for temperature* - 25°C to + 70°C
- d. 1 Fuse VAC dan 3 *Fuse* VDC
- e. *On/ off switch*
- f. 3 *port power* -48 VDC *and ground*

5) Spesifikasi Kabel *Coaxial* RG 6

Kabel *coaxial* tipe RG 6 merupakan media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan antara ODU ke IDU, baik di sisi BTS atau minimarket X. Berikut ialah spesifikasinya :

TABEL IV
SPESIFIKASI KABEL COAXIAL

Jenis kabel	Impedansi	Diameter	Kapasitansi	Resistansi
Coaxial RG 6	75Ω	8.5 mm	67pF /m	14.43Ω /100m

kabel coaxial RG 6 yang digunakan memiliki *Impedansi* 75 ohm dan diameter kabel 8.5 mm dengan *kapasitansi* 67pF/ m dan *resistansi* sebesar 14.43 Ω /100m

B. Tahapan Instalasi

Tahapan instalasi adalah tahapan pemasangan seluruh perangkat dan penghubungan seluruh kabel yang terdapat pada *site* BTS dan pelanggan minimarket X. Instalasi dilakukan ketika saat pra-instalasi (*survey*) di sisi BTS dan pelanggan minimarket X dinyatakan positif untuk dilakukan pemasangan antena.

C. Tahapan Konfigurasi dan Aktivasi

Konfigurasi dan aktivasi adalah aktivitas yang dilakukan ketika seluruh kabel dan antena telah terpasang, serta semua perangkat telah dalam kondisi menyala (*On*)

1) Menu *Easy Setup* BTS dan Pelanggan

Gbr.6 Menu *Easy Setup* BTS dan Pelanggan

pada lingkaran nomor 1 merupakan kolom yang berfungsi untuk mengatur nama antara BTS dan minimarket X atau sebaliknya, pada lingkaran nomor 2 berfungsi untuk mengatur kanal *bandwidth* yang digunakan, dan pada lingkaran nomor 3 berfungsi untuk memasukkan frekuensi radio sesuai dengan frekuensi operator Y, Pada contoh tersebut menggunakan frekuensi di kanal *bandwidth* 7 MHz nomor 11 yaitu frekuensi 122824.5 di sisi minimarket X dan frekuensi 13090.5 di sisi BTS.

2) Pengaturan *TX Power*

Gbr.7 Pengaturan *TX Power*

Pengaturan *TX power* merupakan pengaturan *power* yang dikirimkan ke ODU dan *receiver*, pada contoh konfigurasi minimarket X di wilayah Kebayoran Lama dan BTS Cidodol, *power* yang digunakan sebesar 25 dBm dan *RX Threshold* sebesar -80 dBm.

3) *Management Setup* IP Pelanggan dan BTS

Gbr. 8 Management Setup IP Pelanggan dan BTS

Gambar berikut merupakan tampilan pengaturan IP yang digunakan, baik di sisi minimarket X maupun BTS, pada contoh tersebut IP yang digunakan di sisi BTS yaitu 10.28.149.162 dan di sisi minimarket X 10.28.149.163, dengan default gateway 10.28.149.1, dan subnet mask 255.255.255.0

4) ETH Port Setting

Gbr. 9 ETH Port Setting

Gambar diatas merupakan konfigurasi untuk membuka port dan memberikan nama pada port IDU.

5) VLAN Setting

Gbr. 10 VLAN Setting

Gambar diatas merupakan tampilan untuk konfigurasi VLAN di sisi BTS dan minimarket X sesuai dengan VLAN yang diberikan oleh perusahaan. Secara umum VLAN Trunk digunakan di sisi BTS dan VLAN Access digunakan di sisi pelanggan. Pada kotak nomor 1 merupakan VLAN yang digunakan di sisi BTS, dengan VLAN ID 1764 untuk VLAN traffic dan VLAN ID 1864 untuk VLAN management, kedua tipe VLAN di sisi BTS menggunakan tipe "trunk". Dan pada kotak nomor 2 merupakan VLAN yang digunakan di minimarket X di wilayah Kebayoran Lama, dengan VLAN ID 1764, port type "access" dan digunakan sebagai VLAN traffic.

6) Pointing Antena

Gbr. 11 Pointing Antena

Gambar diatas merupakan hasil pointing antena yang didapat antara BTS Cidodol dan minimarket X di wilayah Kebayoran Lama yaitu -37.9 dBm, nilai tersebut terbilang baik, karena nilai Fading Margin (batas) minimum agar sistem radio microwave dapat bekerja dengan baik menurut standar dari Network Planning operator Y sebesar 40 dB. Dengan ketentuan sebagai berikut :

$$FM (Fading Margin) = RSL (Receive Signal Level) - Pth (Threshold) \quad (1)$$

Diketahui : RSL : -37.9 dBm dan Pth : -80 dBm

$$FM = -37.9 - (-80) = 43 \text{ dB}$$

Setelah seluruh proses konfigurasi selesai, maka tes ping dapat dilakukan melalui command prompt (CMD), ke 4 alamat IP yang berbeda sesuai dengan IP yang telah ditetapkan oleh Indosat. Pengujian Ping dilakukan sebanyak 100x ke tiap IP, dan tidak boleh terdapat RTO (Request Time Out) atau DHU (Destination Host Unreachable).

D. Analisis Troubleshoot

Kerusakan pada perangkat disebabkan karena beberapa faktor, berikut adalah beberapa kerusakan yang sering terjadi pada perangkat radio microwave point-to-point :

TABEL V
ANALISIS TROUBLESHOOT

No	Masalah	Penyebab	Solusi
1	Perangkat down terkena sambaran petir	1. Sistem grounding kurang baik	Memeriksa kondisi saclar di MCB, IDU, dan rectifier
2	Power IDU dan rectifier mati	1. Perangkat short/ rusak 2. Pengkabelan kurang baik	Memeriksa daya di MCB, IDU, dan rectifier Memeriksa arus yang terhubung ke perangkat Memeriksa pengkabelan
3	Suara mendapat nilai RX yang maksimal	1. Redaman yang dilalui tinggi 2. Terhalang obstacle 3. Spesifikasi perangkat salah atau tidak sesuai	Tidak meluhi area dengan redaman yang tinggi Pindah posisi antena Menggunakan spesifikasi yang sesuai
4	Web service NEC tidak dapat dibuka	1. Kabel UTP short/ rusak 2. Firewall di laptop masih menyala 3. IP laptop belum di konfigurasi	Memeriksa kabel UTP menggunakan LAN tester Firewall dimatikan Konfigurasi IP di laptop menjadi 1 jaringan

Dari beberapa informasi tersebut gangguan yang sering terjadi adalah perangkat down akibat terkena sambaran petir dan nilai RX yang didapat kurang maksimal saat pointing, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sistem grounding yang kurang baik, redaman yang dilalui cukup tinggi, terhalang oleh obstacle, hingga spesifikasi perangkat yang tidak sesuai.

E. Perbandingan Metode Pengujian saat Pointing

Pointing merupakan proses penghadapan dua antena yang memiliki spesifikasi frekuensi, modulasi dan spasi kanal yang sama, hal ini bertujuan agar sinyal RX yang didapatkan menjadi lebih maksimal, sesuai dengan link budget dan standar yang telah diberikan perusahaan.

1) Pengujian dengan Metode Manual

Pengujian dengan metode manual adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan perkiraan dan monitoring

pada menu *current mentering* di *web service* NEC. Berikut adalah beberapa parameternya :

- Posisi *azimuth* dan *elevasi* antenna disesuaikan dengan arah *Line of Sight* yang ditunjukkan *Google earth/ Gogle maps*, dan kompas.
- Arah antenna lurus ke titik yang dituju, pengujian arah *Line of Sight* dilakukan dengan menggunakan laser jarak jauh dan teropong.
- Ketika sinyal yang diterima kurang maksimal, baut *pointing* di antenna dapat diatur/ diputar (*optional*)
- Monitoring hasil *pointing* dilakukan melalui *web service* NEC di laptop, dengan memilih menu *current mentering*, seperti yang terdapat di gambar 3.23
- Metode ini perlu dilakukan oleh 2 orang, 1 orang yang melakukan *pointing* dan 1 orang yang melakukan *monitoring*.

Gbr. 12 Monitoring Hasil Pointing

2) Pengujian dengan Metode Voltmeter

Pengujian menggunakan *voltmeter* adalah metode yang digunakan untuk mengukur RSL (*Receive Signal Level*) menggunakan *voltmeter*. Pengukuran dilakukan melalui port IF antenna ODU. Berikut adalah beberapa parameternya :

- Posisi antenna disesuaikan dengan arah *Line of Sight* yang ditunjukkan oleh *Google earth/ Gogle maps*, dan kompas
- Arah *elevasi* dan *azimuth* antenna diatur hingga *voltmeter* menunjukkan tegangan yang maksimal.
- Ketika sinyal yang diterima kurang maksimal, baut *pointing* di antenna dapat diatur/ diputar (*optional*)

Gbr. 13 Kurva RSL
(Sumber : Youdi, 2016)

Kurva RSL (*Receive Signal Level*) yang menyatakan hubungan antara tegangan *voltmeter* dengan level sinyal yang diterima antenna, dimana tegangan tertinggi RSL menyatakan level sinyal tertinggi yang diterima oleh antenna. (Youdi, 2016)

F. Perbandingan Metode Pengukuran Jarak antara BTS dan Pelanggan

1) Metode Perhitungan

Metode perhitungan adalah metode manual yang digunakan dengan menggunakan perhitungan rumus matematis sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan.

Berikut adalah contoh perhitungan yang dilakukan untuk pengukuran jarak udara antara BTS Ceger Cipayung dan minimarket X di wilayah Ceger Cipayung.

Konversi derajat menit (‘) dan detik (”) pada letak astronomis suatu tempat dalam satuan jarak meter (m).

Diketahui :

Posisi minimarket X : -6.306881, 106.8886129

Posisi BTS Ceger Cipayung : -6.309812, 106.886365

1° = 111000 m

1’ = 1850 m

1” = 30.9 m

Konversi derajat bujur dan lintang ke derajat menit dan detik

Pelanggan : -6°18’24” , 106°53’19”

BTS : -6°18’35” , 106°53’10”

Hasil : 11” , 9”

X = 11 x 30.9 Y = 9 x 30.9
= 339.9 = 278.1

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$

$$= \sqrt{(11'')^2 + (9'')^2} = \sqrt{(339.9)^2 + (278.1)^2}$$

$$= \sqrt{115532.01 + 77339.61}$$

$$= \sqrt{192871.62}$$

$$= 439.171515 \text{ m}$$

$$= 439 \text{ m}$$

Pada perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa jarak udara antara BTS Ceger Cipayung dan minimarket X di wilayah Ceger Cipayung adalah 439 m

2) Metode Menggunakan Software Google Maps

Berikut contoh perhitungan jarak udara antara BTS Ceger Cipayung dan minimarket X di wilayah Ceger Cipayung dengan menggunakan *Google maps*, sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan yaitu koordinat -6.309812, 106.886365 untuk BTS dan koordinat -6.306881, 106.8886129 untuk minimarket X

Gbr. 14 Jarak Udara Melalui Google maps

Pada pengukuran menggunakan *Google maps*, Lingkaran nomor 1 menunjukkan bahwa jarak udara antara BTS Ceger Cipayung dan minimarket X adalah 439 m

3) Metode Menggunakan Software Google Earth

Berikut contoh perhitungan jarak udara antara BTS Ceger Cipayung dan minimarket X di wilayah Ceger Cipayung dengan menggunakan *Google earth*, sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan, yaitu koordinat -6.309812,

106.886365 untuk BTS dan koordinat -6.306881, 106.8886129 untuk minimarket X.

Gbr. 15 Jarak *Obstacle* Melalui *Google earth*

Garis dan titik pada nomor 1 merupakan titik BTS - pelanggan, dan garis *Line of Sight* antara BTS - pelanggan, lalu kotak nomor 2 merupakan jarak udara yang dilalui antara BTS dan pelanggan yang berjarak 439 m, sedangkan simbol panah dan kotak nomor 3 menunjukkan informasi ketinggian maksimum *obstacle* yang dilewati antara BTS dan pelanggan, yaitu 148 ft atau 45 m

4) Metode Menggunakan *Software Airlink UBNT*

Berikut contoh perhitungan jarak udara antara BTS Ceger Cipayang dan minimarket X di wilayah Ceger Cipayang dengan menggunakan *Airlink UBNT*, sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan, yaitu koordinat -6.309812, 106.886365 untuk BTS, dan koordinat -6.306881, 106.8886129 untuk minimarket X.

Gbr. 16 Pengukuran Melalui *Airlink UBNT*

Jarak udara antara titik A (BTS) dan titik B (pelanggan) berjarak 439 m dengan ketinggian maksimal *obstacle* 39 m, yang ditandai dengan kotak nomor 1, selain itu terdapat parameter di garis nomor 2, dan kotak nomor 3 yang menandakan bahwa antenna di BTS dan minimarket X layak untuk dipasang di ketinggian tertentu. Pada aplikasi ini juga terdapat beberapa *tools* yang dapat memudahkan survey instalasi radio seperti perkiraan tinggi penempatan antenna, jarak garis *Line of Sight*, dan lain lain.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian terdapat beberapa kesimpulan yaitu, spesifikasi perangkat radio

microwave 12.70-13.25 GHz mampu menjangkau hingga jarak ≤ 8 Km. Dan konfigurasi radio *microwave* pada minimarket X di wilayah Kebayoran Lama dan BTS Cidodol menghasilkan nilai *RX level* sebesar -37.9 dBm dengan nilai *fading margin* 43 dB, hal tersebut telah melampaui standar minimum yang diberikan oleh penyedia layanan yaitu 40 dB. Lalu dalam pengukuran dan pengujian jarak udara yang dilakukan pada BTS Ceger dan minimarket X di wilayah Ceger Cipayang memiliki jarak 439 m, sesuai dengan kalkulasi yang dilakukan, baik kalkulasi menggunakan metode perhitungan, maupun melalui perangkat lunak *Airlink UBNT*, *Google maps*, atau *Google earth*, dan setelah dilakukan perbandingan pada aplikasi tersebut perangkat lunak *Airlink UBNT* memiliki fitur yang lebih banyak ketimbang perangkat lunak *Google maps* dan *Google earth* karena pada aplikasi tersebut dapat melakukan perkiraan *link budget*, seperti perkiraan tinggi penempatan antenna, jarak garis *Line of Sight*, dan lain-lain. Selain itu metode *pointing* yang dilakukan pada antenna *microwave* memiliki dua metode, diantaranya metode manual dan menggunakan *voltmeter*, namun bila dibandingkan antara kedua metode tersebut metode *voltmeter* dapat lebih akurat dan cepat, karena terdapat parameter yang dapat dilihat langsung, namun untuk melakukan metode *pointing* ini diperlukan pemahaman tentang kurva *Receive Signal Level voltage*.

B. Saran

Berikut adalah saran yang diberikan, agar penelitian ini dapat terus dikembangkan :

- Menambahkan metode pengukuran jarak dengan software yang lebih beragam
- Melakukan perbandingan dengan merek dan spesifikasi perangkat radio *microwave* yang lain

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak, maka sangat sulit untuk menyelesaikan penelitian ini, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Nur Fauzi Soelaiman, ST. M.Kom, selaku Kepala Jurusan Teknik Informatika dan Komputer.
- Defiana Arnaldy, S.Tp., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga nya untuk memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
- Samiaji Hasan selaku pembimbing teknis selama melakukan penelitian di PT. Lumbung Riang Communication.
- Seluruh karyawan dan tim radio provisioning yang telah memberikan banyak pelajaran berharga selama penulis melakukan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- [1] NEC Corporation. 2016. *Full Packet Radio NEC iPasolink 100E*. Jakarta : NEC Corporation
- [2] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015, Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link Titik ke Titik dengan Sistem Digital Hybrid*. Jakarta : Kominfo
- [3] Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. 2016. *Buku Materi Pengenalan Jaringan Komputer Pelatihan Coral Reef Management Information System (CRMIS)*. Jakarta : LIPI
- [4] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, Tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (Point-to-Point)*. Jakarta : Kominfo
- [5] Faqih. 2015. “*Desain Ketinggian Antena dan Link Budget Sistem Komunikasi LoS Radio Microwave dalam Konfigurasi Non-Diversity*”. Jurnal Widya Teknika Vol 18 No 1 hal 29-33, maret 2015, ISSN : 1411-0660.
- [6] PT. Midi Utama Indonesia. 2016. *Profil Perusahaan Alfamidi (PT. Midi Utama.tbk)*. <http://alfamidiku.com/template/company-profile.php>. [2 Desember 2017]
- [7] Abdurrochman dan Fidhli Kusumah. 2014. *Pengenalan Base Transceiver Station (BTS) Seluler*. Politeknik Negeri Bandung. <https://www.slideshare.net/rochmanrasta/pengenalan-bts-base-tranceiver-station>. [11 Desember 2017]
- [8] Dian, Eka. 2010. *Media Transmisi Kabel dan Wireless*. Politeknik Negeri Malang. <https://id.scribd.com/document/40762385/Media-Transmisi-Kabel-Ika-2B>. [8 Desember 2017]
- [9] Sari, Utami. 2014. *Jurnal Komunikasi Data*. STMIK Medan. https://www.academia.edu/10253546/KOMUNIKASI_DATA. [12 Desember 2017]
- [10] Puspita, Nurwendah dan Rianto Nugroho. 2015. “*Perencanaan Jaringan Komunikasi Antara Patani dan Sorong menggunakan Radio Microwave*”. Jurnal Ilmiah GIGA Vol 18 (2) Oktober 2015 : 139-152, ISSN : 1410-8682
- [11] Hansryd, Jonas .E, Olsson dan Christina .L. 2015. “*Non-line-of-sight microwave backhaul for small cells*”. Ericsoon Communications Technology Journal No 3, Februari 2015, ISSN : 2355-5068.
- [12] Flickenger, Rob. 2013. *Jaringan Wireless di Dunia Berkembang* (2nd ed). London : Creative Commons Attribution-Share Alike
- [13] NEC Corporation. 2011. *NEC iPasolink 100/200 6-42 GHz 100-400 Mbps Digital Radio System*. Jakarta : NEC Corporation
- [14] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. *Arti Analisis*. <https://kbbi.web.id/analisis>. [16 Januari 2018]
- [15] Mukhairil Bachtiar, Adam. 2015. *Diktat Jaringan Komunikasi Data*. [https:// repository.unikom.ac.id /32896/1/BAB%20VII%20-20Jaringan%20Komunikasi%20Data.pdf](https://repository.unikom.ac.id/32896/1/BAB%20VII%20-20Jaringan%20Komunikasi%20Data.pdf). [16 Januari 2018]
- [16] Santoso, Youdi. 2016. *Sistem Radio Telekomunikasi UHF di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara*. digilib.mercubuana.ac.id. [17 Januari 2018]

halaman ini sengaja dikosongkan